

MODELO DE REGISTRO PARA HISTORIAS LOCALES Y PATRIMONIOS DE LAS COMUNIDADES EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Fabiola Alexandra Pérez González*

RESUMEN

Se present un modelo de registro de las historias locales y los patrimonios de las comunidades. Para los estudiantes de Educación Media General, buscando una forma más dinámica de la enseñanza de la historia dentro de las ciencias sociales. Se tomó como referencia el trabajo de Historia Local y Patrimonial de la Comunidad El Golfito sectores 0-1 de la Parroquia Ambrosio Cabimas. Se utilizó el método etnográfico que permitió la realización de entrevistas a los principales personajes: Chiquinquirá González, Ángela Margarita de Prieto, Daniel Perozo, Luisa Cañizalez y Nuris Vázquez, además de trabajos de campo y visitas guiadas por la Sra Mery Reyes dentro de la comunidad. El resultado final de toda esta experiencia dio como resultado un diseño de Modelo de Registro efectivo y aplicable, para el abordaje de las Historias Locales y los Patrimonios, en las comunidades.

Palabras clave: Historias locales, Patrimonio, Ciencias Sociales, Comunidades.

REGISTRY MODEL FOR LOCAL HISTORIES AND COMMUNITY HERITAGE IN THE TEACHING OF SOCIAL SCIENCES

ABSTRACT

A model for recording local histories and community heritage was presented. For students of General Secondary Education, looking for a more dynamic way of teaching history within the social sciences. The work of Local and Patrimonial History of the El Golfito Community sectors 0-1 of the Ambrosio Cabimas Parish was taken as a reference. The ethnographic method was used that allowed conducting interviews with the main characters: Chiquinquirá González, Ángela Margarita de Prieto, Daniel Perozo, Luisa Cañizalez and Nuris Vázquez, in addition to field work and guided visits by Ms. Mery Reyes within the community. The final result of all this experience resulted in a design of an effective and applicable Registry Model, for the approach of Local Histories and Patrimonies, in the communities.

Keywords: Local Histories, Heritage, Social Sciences, Communities.

* Licenciada en Educación, Mención: Ciencias Sociales, Área: Historia (UNERMB, 2017). Estudiante del Proyecto Ciencias Sociales. Programa Educación de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", sede Cabimas. Participante como auxiliar de investigación en los espacios del Archivo Historico-Patrimonial y la Sala Cartográfica de la (UNERMB) y Ponente en el 13° Congreso Nacional de Historia Regional y Local, "El Pueblo Haciendo Historia". Caracas, Venezuela, noviembre del 2015. fabiolaalexandra2929@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-0596-4154>.

PUNTO DE PARTIDA

La historia local y los patrimonios son bienes imprescindibles que reflejan la identidad y consolidación de los pueblos a través de sus expresiones (Tradición oral narrativa, música edificaciones y objetos de gran relevancia histórica) sus luchas y haceres cotidianos que deben valorarse, reconocerse y difundirse de generación en generación. La enseñanza de la Historia Local y de los Patrimonios es esencial para la vida ya que permiten construir una conciencia colectiva y su conservación a través del tiempo.

Durante los últimos años se han desarrollado planes, programas y proyectos por parte del Gobierno Venezolano conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular Para la Cultura (Misión Cultura: Manual de Historia Local 2005, de Rubio Medina Arístides) el (Instituto de Patrimonio Cultural IPC 1993), el Plan Nacional Bicentenario para la Reafirmación de la Conciencia Histórica, 6 de septiembre del 2016 y otras organizaciones internacionales como la UNESCO con la finalidad de afianzar y fortalecer la enseñanza de los Patrimonios y la Historia Local en las Instituciones Educativas dentro de las comunidades.

La investigación surge a partir del trabajo de historia local del Golfito, para una asignatura llamada Comunicación Expresión y Lenguaje en la Universidad Experimental Rafael María Baralt en el año 2013, para la realización del trabajo mencionado, se tomaron en cuenta las siguientes indicaciones: Utilizar: lápiz, grabadora, papel y cámara, fotográfica y luego entrevistar a los fundadores de la comunidad (informantes claves) y redactar el discurso de la persona entrevistada tal cual es su forma de expresarse. El diseño del trabajo fue de manera libre.

En otra asignatura llamada Patrimonio Cultural en el año 2015 se una investigación etnográfica, luego un trabajo escrito, para ello se debía llevar un registro tomado en cuenta las siguientes indicaciones: llevar nuevamente lápiz, grabadora, papel y cámara, fotográfica, buscar personajes de la comunidad, objetos, creaciones individuales, tradición oral, manifestaciones colectivas, delimitar el sector o parroquia para la realización del trabajo, se debía buscar los tipos de patrimonios tangibles e intangibles y naturales, además de vegetación, fauna, flora, gastronomía, música típica, voces onomatopéyicas, al final del trabajo se colocó una introducción. Nuevamente se realizó el trabajo en los sectores 0-1 de El Golfito porque cuando se realizaron los recorridos y las entrevistas, ahí se encontraron todos los elementos mencionados anteriormente. Por último, tanto el trabajo de historia local como el de patrimonio cultural fueron unificados, dando como resultado "El Golfito Sectores 0-1, Cabimas Estado Zulia: Registro Patrimonial: "Museos Locales".

Para aquel momento no se contaba con los textos que sirvieran de modelo para realizar la investigación.

Un compañero de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, estaba trabajando con la misma temática en el sector Francisco de Miranda 1, parroquia Germán Ríos Linares. Solicito una ayuda, así que se tomo la decisión de facilitarle el Modelo de Registro elaborado a partir de las experiencias y las indicaciones obtenidas, dicho modelo fue de gran utilidad para que el compañero pudiera llevar un registro (de información prioritaria) de la historia local y patrimonial de la comunidad ya mencionada.

Actualmente el Modelo de Registro de las Historias Locales y Patrimonio de las Comunidades ha sido de gran utilidad para Reconstruir la Historia local y Patrimonial a Partir de la Oralidad, de otra Comunidad llamada Nueva Cabimas, específicamente en los sectores 2, 3 y 4 de la Parroquia Rómulo Betancourt, Municipio Cabimas. Se propone en estas líneas explicar en qué consiste el modelo de registro y como aplicarlo dentro del Ámbito Educativo de Educación Media General y en las distintas áreas de aprendizaje, como: Ciencias Sociales y Ciudadanía y Lenguaje Comunicación y Cultura.

¿Qué respaldo tiene la propuesta en la CRBV, ¿LOE, Plan de la patria y LOCTI?

Constitucion de la República Bolivariana de Venezuela (1999): artículos 109: (pa. 27).

LEY ORGANICA DE EDUCACION: Competencias del Estado docente (pa: 2): Artículo 6.

3. Planifica, ejecuta, coordina políticas y programas (pa: 5): Literal h.

5. Promueve la integración cultural y educativa regional y universal (pa:7): Literal a.

Fines de la educación (pa: 10 y 11) Artículo 15.

Libertad de cátedra (pa: 19): Artículo 36.

PLAN DE LA PATRIA (2013- 2019): **(Pa: 24): Gran Objetivo Histórico N° 5: V. Objetivo Nacional (Pa: 26):5.3. Y Objetivos Estratégicos y Generales (Pa: 26):5.3.1.2. y 5.3.2.**

Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (p. 3): TÍTULO I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES: Artículo 5º—Ámbito de aplicación: Objetivo 5.

TÍTULO V. DE LA FORMACIÓN DE CULTORES y CULTORAS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E INNOVACIÓN (pa: 10): Artículo 38.

1.- COMPONENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS

1.1.- *Historia Local.*

Medina (2005) plantea que la historia local, también conocida como historia matriz (historia madre) por ser la más cercana y próxima dentro de un espacio donde el individuo nace, vive y muere. Es aquella que nos transporta al pasado de las localidades, de las parroquias, barrios y urbanizaciones ofreciéndonos una visión de sus motivaciones ya sean individuales y colectivas, que son de gran valor para el conocimiento, cultivo y para toda la población en general.

Este tipo de historia se basa en fuentes de tipo oral proveniente de las comunidades y que son de gran valor ya que derivan de las experiencias de sus habitantes.

La historia local es muy importante porque reside en el hecho de ser una fuente de diagnóstico y sucesos para las comunidades que se pueden traducir en cúmulos de conocimientos afectivos que permiten fortalecer la identidad de la comunidad, la integración de las personas que habitan en ella y aquellas acciones tendientes al desarrollo del entorno.

1.2.- *Patrimonio.*

Ayuso y otros, (2010) Explican que la noción del patrimonio ha variado durante las últimas décadas. Desde un sentido estricto designado a vestigios monumentales de las culturas, es decir, aquellos rastros de pueblos que vivieron en la antigüedad, ha habido una ampliación en el concepto de patrimonio, se han anexado varias categorías que tienen su origen en sectores no artísticos, el concepto se ha modificado para poder dar repuesta a la diversidad cultural y aquella relación que existe entre el hombre y el medio ambiente (naturaleza y cultura).

¿Qué es patrimonio (paisaje cultural)?

(Ayuso y otros, 2010: 27), es el resultado del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto. Sus componentes son: sustrato natural, acción humana y actividad desarrollada. Se trata de una realidad compleja integrada por componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura, según la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) de la UNESCO, diferentes tipos-ajardinado, vestigios, activo, asociativo, que pueden ser urbanos, rurales, arqueológicos o industriales.

De acuerdo a (Ayuso Álvarez y Otros, 2010: 28), el patrimonio podría, por tanto, definirse como la memoria viva de la cultura de un pueblo. Comprende el patrimonio

natural y cultural, tangible e intangible, y su contenido integra, además del patrimonio monumental y museístico, otros elementos, como las lenguas y la tradición oral, las formas de expresión de las culturas populares y tradicionales, el “saber hacer”, la artesanía, el patrimonio industrial y, en el campo, el patrimonio natural, los sitios y la diversidad biológica. El paisaje en su dimensión patrimonial integra el natural y el cultural.

¿Qué es patrimonio cultural?

Según (Cuenca Leyla, 2013:6), son todas aquellas manifestaciones tangibles e intangibles heredadas, que se han ido generando a lo largo de la historia de una sociedad, formando parte de una nación, región o localidad y que poseen valores ya sean (históricos, sociales, arquitectónicos, artísticos, científicos, etnológicos, antropológicos, ambientales pueden formar), que deben ser conservados tanto para la comunidad actual como para la futura, porque forman o pueden formar parte de su identidad, entendida como conciencia y memoria colectiva de dicha sociedad.

Cuenca (2013) clasifica los tipos de patrimonio cultural de la siguiente manera:

- Patrimonio Cultural tangible (material): conformado por edificaciones, objetos representativos de una determinada época o cultura y utensilios domésticos que constituyen fuentes de información sobre las ideas, técnicas y formas de vida de una época o cultura determinada.

A su vez también están:

- Patrimonio cultural mueble: son aquellos objetos que por su tamaño uso y significación pueden ser trasladados de lugar sin que pierdan sus cualidades (obras de arte, documentos, artesanías, restos arqueológicos entre otros).
- Patrimonio cultural inmueble: integrado por bienes que no pueden moverse de lugar al que pertenecen bien sea por causas físicas o significado histórico (una iglesia, un monumentos, restos arqueológicos, un parque o centro histórico).
- Patrimonio Cultural intangible (inmaterial, espiritual): la integran las diferentes expresiones y manifestaciones de los pueblos transmitidas de generación en generación (atavíos, vestimenta, creación artística, culinaria gastronómica, fiestas, rituales, lengua y habla, creencias, manufactura entre otros).

Didáctica de las ciencias sociales

La razón de ser de la didáctica de las ciencias sociales es la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, de la geografía, de la historia, de otras disciplinas sociales y de la educación para la ciudadanía en todas las etapas educativas y en la educación

no formal. La didáctica como campo de conocimiento focaliza su acción en la formación del profesorado que ha de enseñar en los centros educativos, para lograr aprendizajes relevantes y útiles para la ciudadanía (Pagés y Santisteban, 2011 a, 2013:19).

Ciencias sociales

Las ciencias sociales son el marco didáctico que pueden permitirnos conocer, interpretar y explicar la multiplicidad de fenómenos sociales y el comportamiento humano-individual y colectivo- en el tiempo. Pueden situarnos en cada uno de los contextos donde existe conflictividad política, económica, religiosa, tecnológica y cultural con afectación sobre un proceso histórico-social concreto. Las ciencias sociales pueden hacer posible el desarrollo de estrategias para prevenir, hacer frente e impulsar el cambio de los distintos fenómenos en el tiempo (Pagés y Santisteban 2013:128).

Comunidad (es)

Para (Santana y Ramírez, 2003:165) la comunidad es entendida como una unidad social cuyos miembros participan de algún interés, rasgo o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica, en el cual la pluralidad de personas interactúa más intensamente que en otro contexto

A su vez, la extensión de las comunidades varía hasta el punto de formar una esfera concéntrica que, en escala ascendente, permite su ubicación en alguna de las siguientes categorías: local, municipal, regional, nacional y mundial. Considerando la coexistencia de todos estos tipos, surge el concepto de comunidades.

1.3.- La Etnografía

“...La etnografía es un método. Es uno de los muchos diseños de investigación que guían al investigador en la selección de estrategias y procedimientos que perfilan su uso. El interaccionismo simbólico es una perspectiva teórica que informa un amplio rango de métodos, incluyendo algunas formas de etnografía. Como perspectiva teórica constituye una aproximación a la comprensión y explicación de la sociedad y el mundo y fundamenta una serie de supuestos que los investigadores asumen e incorporan al método seleccionado...” (Paz Sandín 2003:4).

2.- FASE DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO:

¿Cómo aplicar esta propuesta, en Educación Media General?

1.- Primero se llevara a cabo una clase inductiva de concientización explicando la importancia de conocer la historia local y los patrimonios culturales (tangibles, intangibles y Naturales) que existen en las comunidades que los estudiantes habitan, e inclusive la comunidad donde queda ubicada la institución educativa a la que ellos acuden diariamente.

2.- Se harán preguntas para diagnosticar, si los estudiantes conocen acerca de la historia local de su comunidad y los patrimonios culturales (tangibles, intangibles y Naturales) que existen en ella.

3.- Luego de haber obtenido dicho diagnostico se procederá a definir e identificar, lo siguiente:

¿Qué es la Historia Local?

¿Para qué sirve?

¿Qué es un Patrimonio?

¿Cuáles son los tipos de patrimonio?

¿Cómo se Clasifican?

Todo lo mencionado se realizara mediante una lectura investigativa de manera individual tomando como referencia textos y portales web como:

- “El Espacio Geográfico de Venezuela” de 3er año de educación media general, área de aprendizaje: Ciencias Sociales. Colección Bicentenario.
- Visitar el portal web: <http://www.ilam.org/index.php/es/programas/ilam-patrimonio/los-diversos-patrimonios>
- Revisar el libro de Fabiola Pérez González 2015, edición inédita, editorial independiente: El Golfito Sector (0-1), Cabimas Edo-Zulia: “Museos Locales”

La evaluación de este trabajo será formativa para ver como los estudiantes captaron la información y como pudieron construir sus definiciones a partir de su investigación.

¿Qué formas prácticas pueden aplicarse en el proceso de aprendizaje para que esta propuesta sea efectiva?

1.- Una vez investigado todo lo mencionado anteriormente, Los estudiantes deberán realizar un trabajo final de campo de manera individual, para ello deberán realizar un recorrido y entrevistas a las personas de la comunidad donde ellos viven o donde está ubicada la institución educativa a la que acuden diariamente, esto les permita conocer la Historia local y Patrimonial, para obtener la información de fuentes orales y textos entre otras.

2.- Antes de la ejecución del trabajo final de campo se convocara dentro de la institución educativa, una reunión de padres, representantes o responsables para indicarles que en dicho trabajo debe existir una integración entre: Familias, Escuela

y Comunidad, es por ello que las visitas que realicen los estudiantes en las comunidades deben ser supervisadas y guiadas por un adulto (en este caso sería el representante o responsable del estudiante). Cada representante deberá firmar un documento de consentimiento donde aprueba la ejecución del trabajo final de campo y se compromete a: cuidar la integridad física y psicológica de su representado, además de acompañarlo, supervisarlos y guiarlos durante los recorridos y entrevistas en las comunidades.

Si cada representante no aprueba la ejecución del trabajo final de campo, ni firma el documento de consentimiento, quedará automáticamente suspendida la actividad.

3.- Colócale un título a tu trabajo.

4.- Elabóralo de forma libre, deja que tu creatividad e imaginación vuele.

5.- Plantéate que aspectos relevantes quieres dar a conocer luego de haber realizado en trabajo.

6.- Explícales a las personas de tu comunidad lo importante que es para ti este trabajo y de que trata, ya que esto permitirá obtener la información necesaria.

¿Con qué asignaturas o dimensiones del currículo bolivariano se relaciona esta propuesta?

Áreas de aprendizaje: (pp. 14-16)

Lenguaje, comunicación y cultura. "Con esta área se aspira a que él y la estudiante valoren la función social del lenguaje como medio de comunicación en los diferentes géneros discursivos, con énfasis en el uso del idioma materno (castellano e indígena), a través de experiencias de aprendizaje..."

Ciencias sociales y ciudadanía. Valorar la realidad social de su localidad, región y nación, a través de acciones vinculadas con el entorno, que permitan el desarrollo y apropiación de la conciencia histórica y sentido de pertenencia..."

¿De qué manera, se puede integrar esta propuesta al Currículo Bolivariano?

Esta propuesta se puede integrar al currículo a través de las siguientes áreas de aprendizajes:

- Lenguaje, Comunicación y Cultura: Desde Primer año hasta Quinto año de Educación Media General:

Esta propuesta se acopla dentro del componente: "La comunicación como expre-

sión del desarrollo socio histórico de la humanidad”.

- Ciencias Sociales y Ciudadanía: Desde Primer año hasta Quinto año de Educación Media General:

Esta propuesta se acopla dentro del componente: “el arte y su patrimonio como expresión cultural universal”. Para esta propuesta se crearon nuevos Sub-Componentes para anexárselos a la tabla de consulta del Currículo Bolivariano, dando como resultado el siguiente:

Áreas de Aprendizajes:	Componente Oficial del Currículo Bolivariano: “La comunicación como expresión del desarrollo socio histórico de la humanidad”.
1.-Lenguaje, Comunicación y Cultura: Desde Primer año hasta Quinto año de Educación Media General.	Nueva propuesta de Sub-Componente a anexar:
	Registro documentado de las historias locales y de los Patrimonios Culturales (tangibles, Intangibles y Naturales) tomando como referencia las fuentes orales de las Comunidades.
2.-Ciencias Sociales y Ciudadanía: Comenzando desde Primer año de Educación Media General	Componente Oficial del Currículo Bolivariano: “el arte y su patrimonio como expresión cultural universal”.
	Nueva propuesta de Sub-Componente a anexar: Orientaciones Metodológicas para el Registro del Espacio, las Historias Locales y de los Patrimonios Culturales (tangibles, Intangibles y Naturales) de las Comunidades.

La teoría de aprendizaje por Descubrimiento:

Según El psicólogo y pedagogo J. Bruner (1960, 1966) desarrolla una teoría de aprendizaje de índole constructivista, conocida con el nombre de aprendizaje por descubrimiento. J. Bruner considera que los estudiantes deben aprender por medio del descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Así, desde el punto de vista del aprendizaje por descubrimiento, en lugar de explicar el problema, de dar el contenido acabado, el profesor debe proporcionar el material adecuado y estimular a los aprendientes para que, mediante la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, etc., lleguen a descubrir cómo funciona algo de un modo activo. Este material que proporciona el profesor constituye lo que J. Bruner denomina el andamiaje.

3.- MODELO DE REGISTRO DE LAS HISTORIAS LOCALES DE LAS COMUNIDADES, A PARTIR DE EXPERIENCIAS OBTENIDAS, EN EL GOLFITO SECTORES (0-1), CABIMAS ESADO-ZULIA: “MUSEOS LOCALES”.

1.- Utilizar como recurso para la elaboración del registro, lo siguiente: Grabadora, Lápiz, Libreta y Cámara Fotográfica.

2.- Realizar un recorrido por la comunidad con la que vas a trabajar y buscar los informantes claves (fundadores de la comunidad).

3.- Realizar las entrevistas sin tanto formalismo y protocolo eso permitirá que el entrevistado(a) se sienta en confianza y pueda contar la historia de la comunidad sin presión. Deja que la persona te cuente de todo lo que paso, es por ello que debes tomar en cuenta las siguientes preguntas:

- a).- ¿Cual es el nombre y apellido de la persona a entrevistar?
- b).- ¿Qué edad Tiene?
- c).- ¿A qué se dedica?
- d).- ¿Cuántos años tiene viviendo en la comunidad?
- e).- ¿Cual es su lugar de origen?
- f).- ¿Como fue el proceso poblamiento dentro de la comunidad?
- g).- ¿Por qué decidió poblar o habitar en la comunidad?
- h).- ¿Qué recuerdos tiene acerca de cómo se fue poblando la comunidad?
- i).- ¿Aparte de usted quien más se unió a la lucha para poblar las tierras de la comunidad?
- j).- ¿Cuántos años tiene la comunidad de fundada?
- k).- ¿Que hechos resaltantes han ocurrido en la comunidad?
- l).- ¿Hay algún mito o leyenda que nos pueda contar? ¿Que hayan ocurrido en la comunidad?
- n).- ¿A quién le pertenecen o pertenecía las tierras de esta comunidad? ¿Eran Tierras de la propiedad privada? O ¿Las tierras de la comunidad estaban deshabitadas?

4. Tomarle foto a la persona entrevistada, en tal caso de que no quiera, hay que respetar el ¡NO! anunciar el por qué, esto permitirá justificar el hecho y mantendrá la seriedad en el trabajo, además dará a entender al lector de que no es una entrevista ficticia.

NOTA: Recuerda que las preguntas pueden variar según el relato que las personas de la comunidad te cuenten, además de que pueden surgir preguntas improvisadas, que no se encuentran en el modelo de registro y que surgen según tu curiosidad a cerca de lo que te vayan contando!

¡Si es necesario puedes pedir ayuda a un adulto, ya sean tus padres, hermanos, primos abuelos, vecino, para que te acompañen a realizar los recorridos, las entrevistas, y poder recolectar la información necesaria!

MODELO DE REGISTRO DE LOS PATRIMONIOS TANGIBLES, INTANGIBLES Y NATURALES DE LAS COMUNIDADES, A PARTIR DE EXPERIENCIAS OBTENIDAS, EN EL GOLFITO SECTORES (0-1), CABIMAS ESADO-ZULIA: “MUSEOS LOCALES”

1.- Para realizar este registro debes tomar como referencia y recurso la Guía anterior, una vez que hayas seguidos los pasos anteriores puedes proceder a lo siguiente:

2.- Delimitar (ubicar y especificar) el espacio con el que vas trabajar, ya sean: sector, parroquia o municipio y priorizar la información.

3.- Observar que tipo de fauna y flora existe en la comunidad.

4.- Buscar cuáles son los patrimonios culturales Tangibles: Muebles e Inmuebles de la comunidad:

Entre ellos están los siguientes:

Tangibles - Muebles:

a).- Buscar objetos ya sean fotográficos o de otro tipo de material que tengan significado histórico para la comunidad.

b).- Preguntar quienes han realizado creaciones individuales: ya sean pinturas, esculturas, murales artísticos, libros, que expresen parte de la historia de la comunidad.

Tangibles – Inmuebles:

a).- Buscar estructuras construidas como: plazas y escuelas o algunos objetos como: sillas, mesas, que hayan sido utilizados para la consolidación de la comunidad.

Intangibles:

a).- ¿Cuáles son los personajes más importantes de la comunidad?

b).- ¿Quiénes son portadores de la cultura (los que le dan continuidad a las expresiones culturales ya sean vivos o muertos)?

c).- ¿Cuáles son las celebraciones colectivas?

d).- ¿Cuál es la música y comida típica de la comunidad?

e).- Anexar al registro voces onomatopéyicas (sonidos de: carros, motos, camiones: y también de sus cornetas, sonidos de animales o personas.

5.-Buscar cuáles son los patrimonios Naturales que existen dentro de la comunidad:

a).- Elementos naturales con significado cultural e histórico que forman parte de la historia de la comunidad: hallazgos arqueológicos, paleontológicos, lugares donde se encuentra la fauna y la flora de la comunidad.

6.- Toma muchas fotos y colócale a las fotos el nombre del lugar o del elemento cultural-natural, eso permitirá llevar un orden del trabajo de campo que estás haciendo, además de que no permitirá perder la secuencia del mismo.

7.- En tal caso de que no tengas a la mano fotos de la comida que comen y la música que escuchan en la comunidad, buscar de referencia en la web de imágenes que se sean similares al tipo de música y comida típica que las personas de la comunidad te han descrito en las entrevistas, sin alterar el diálogo que te han contado, es decir, sin cambiar el contenido, ya que tiene que permanecer igual.

NOTA: Recuerda que todas las cosas (que acabo de mencionar anteriormente en el modelo de registro patrimonial) que se hacen en las comunidades, debes preguntárselas los informantes claves (fundadores de la comunidad) porque debido a ellos, todos esos elementos patrimoniales se han conservado. En tal caso de que el informante clave al que estés entrevistando no sepa de todos los elementos culturales-patrimoniales, pregúntale quien más puede saberlos y dirigirte al lugar donde vive la otra persona que te hayan dado como referencia, para que puedas completar la información del trabajo.

3.1- por último, cada estudiante debiera presentar en el salon de clase los resultados obtenidos durante la elaboracion del trabajo campo:

1.- Exponer de manera individual:

¿Cómo fue la experiencia?

¿Plantear las entrevistas, y como fueron los recorridos realizados?

¿Cómo se llaman los informantes claves?

¿Qué elementos patrimoniales encontraste?

¿Cómo elaboraste el trabajo según tu imaginación y creatividad?

¿Qué comprendiste de toda esta investigación?

¿De qué manera te han servido las orientaciones metodológicas facilitadas?

¿Qué recomendaciones harías para mejorar las orientaciones metodológicas facilitadas?

REFERENCIAS

Bibliográficas

AYUSO, Ana María y otros (2010). *Patrimonio Natural, Cultural y Paisajístico: Claves Para Sostenibilidad Territorial*; en AYUSO, Ana María (Comp.). **2. patrimonio cultural, natural y paisajístico** (pp. 27-28). Madrid: OSE.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (3 de Agosto de 2005). *Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología*. Gaceta Oficial N° 38.242 Extraordinario.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (3 de Agosto de 2009). *Ley Orgánica de Educación*. Gaceta Oficial N° 2.635 Extraordinario.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (4 de Diciembre de 2013). *Ley Plan de la Patria*. Gaceta Oficial N° 6.118 Extraordinario.

CUENCA, Leyla (2013). *El ABC del Patrimonio Cultural*; en CUENCA, Leyla (Comp.). **¿Qué es patrimonio cultural?** (pp. 6). Maracaibo: LUZ: dirección de cultura/ Unidad de Patrimonio Cultural.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [Const.]. (1999). Gaceta Oficial N° 36.860 Extraordinario.

MEDINA, Arístides (2005). *Manual de Historia Local*; en Medina, Arístides (Comp.) **1.3. La historia que queremos y 1.4. La historia Local** (pp. 12-13). Caracas: Ediciones de la Biblioteca Nacional.

Ministerio del Poder Popular para la Educación. (Septiembre de 2007). *Currículo Bolivariano de Educación Media General*. Edición: Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, CENAMEC.

PAGÉS, Joan y SANTISTEBAN, Antoni (2013). *Una mirada al pasado y un proyecto de futuro: Investigación e Innovación en Didáctica de las Ciencias Sociales*; en PAGÉS, Joan y SAN-

- TISTEBAN, Antoni (Comp.). **1.1. La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales: la razón de ser de la didáctica de las ciencias sociales** (pp.18-19). Barcelona: Servei de Publicacions.
- PAZ, Sandín (2003). *Investigación cualitativa en educación: Fundamentos y Tradiciones*; en PAZ, Sandín (Comp.). **Capítulo 3. Perspectivas teórico-epistemológicas en investigación educativa** (pp.47). Madrid: Mc Graw and Hill Interamericana de España.
- SANTANA, Lourdes y RAMIREZ, Marcela (2003). *Formación Ciudadana*, en SANTANA, Lourdes y RAMIREZ, Marcela. (Comp.). **Unidad 1. Participación Ciudadana: La comunidad** (pp. 163-164). Caracas: Colección Pedagógica, Serie Azul.